

عبد الباسط قمودي، المناظرة: المشاغل المذهبية والخصائص الفنية من خلال مجالس ابن الحدّاد"،
رسالة بحث قدّمت في جويلية 1999، تونس – القيروان، جامعة الوسط- كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة
بالقيروان.

المناظرة: المشاغل المذهبيّة والخصائص الفنيّة
من خلال مجالس ابن الحدّاد

الجزء الأوّل: المشاغل المذهبيّة

عبد الباسط قمودي

المقدّمة:

شهد العصر الفاطمي في إفريقيّة صراعا مذهبيّا قويّا بين المذهبين المالكي السنّي والاسماعيلي الشيعي في بدايات التّمكين للدولة الفاطميّة، تجاوزت آثاره السياسة والدين إلى الأدب. وكان من نتائجه بروز فنّ المناظرة في المغرب العربيّ إذ أضحى سلاح أهل السنّة للمنافحة عن انتمائهم المذهبيّ، وأداة اعتمدها الشيعة لإسكات الخصوم والترويج للمذهب الشيعي باللّين والكلمة. ورغم شدّة السجال بين الفريقين، فإنّ دراسته ظلّت محتشمة رغم مساعي عدد من البحوث إلى إلقاء الضوء على العصر¹ أو الحكام² أو تاريخ قيام الدولة الفاطميّة³، وفي أحسن الأحوال على الصراع المذهبيّ⁴... الخ. وبقيت الآثار الأدبيّة بعيدة عن دائرة هذا الضوء. وإذا ما قيض لأحدهم أن يهتم بهذه الآثار، فإنّه وجّه اهتمامه إلى المنظوم⁵ فيها أكثر من المنشور رغم تنوّع الفنون التي لوّنت فسيفساء الحياة الأدبية آنذاك، من بينها فنّ المناظرة الذي ظلّ مغمورا، وحتى إذا لاقى نصوصه الاهتمام، فإنّه قد انحصر في مستوى جمعها وتوثيقها⁶ دونما تحليل ودراسة.

من محاسن جمع المناظرات بين الشيعة والسنّة، أنّها أتاحت نصوصا كانت مفرّقة يمكن العودة إليها لنكتشف من خلالها خصائص كل مذهب، وطريقة كل داع لمذهبه فنغرف بذلك من فيض معجمها وقاموس مصطلحاتها، بما يعرّفنا بحقيقة كل مذهب. ولكن، ورغم قيمة هذا الجمع وأهميته، بقيت تلك المناظرات مجهولة وبقي معها ذلك الصراع بين المذهبين خارج مجال الاهتمام، صراع عرفت "ساحاته" صولات عدد من العلماء والمتكلمين الذين يحتاجون دراسات منفردة تضيء مجهوداتهم من مثل ابن الحدّاد.

¹ فرحات الدّشراوي، الخلافة الفاطمية بالمغرب، ترجمة حمادي الساحلي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط 1، 1994م، وحسن حسني عبد الوهاب، خلاصة تاريخ تونس، تونس، دار الكتب الشرقية، ط 3، 1963م.

² أبو عبد الله محمد بن علي الصنهاجي المعروف بابن حمّاد (ت 628 هـ)، أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم، تحقيق التّهامي نقرة وعبد الحليم عويس، القاهرة، دار الصحوة، 1401 هـ / 1981م، ومحسن الأمين، أعيان الشيعة، بيروت، دار التعارف، 1998م.

³ القاضي النعمان، المجالس والمسائرات، تحقيق الحبيب الفقي وإبراهيم شّبوح ومحمد اليعلاوي، بيروت، دار المنتظر، ط 1، 1996م.

⁴ عبد العزيز المجدوب، الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزييريّة، تونس، الدار التونسية للنشر، 1975م.

⁵ محمد توفيق التّيفر، الحياة الادبية بإفريقية في العهد الفاطمي: (296هج-362هج)، تونس، مركز النشر الجامعي، 2004.

⁶ محمّد اليعلاوي، الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي 296-365 هـ، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1986.

وانطلاقاً من هذه القناعة، كان اختيارنا هذه المناظرات للدراسة، وهي قناعة تَبَّهت إليها إشارة من المشرف محمد توفيق التيفر في إحدى ساعات الدرس عندما كنّا بصدد شرح قصيدة لابن هاني، فأشار إلى هذه المناظرات وإمكانية دراستها ضمن بحث مستقلّ. تنضاف إلى ذلك أهميتها في تصوير واقع مذهبي وفكري، لما تتصف به من نضال ومجاهدة في سبيل الدفاع عن موقف أو دعوة، وما تحكيه من صور الصراع والمواجهة بين المالكية من أهل السنّة والإسماعيلية الشيعية.

قد تغري هذه الأسباب الباحث بالإبحار في عوالم هذه المناظرات بخصائصها ومميزاتها فيدرس إبداعات هذا وبدع ذلك، لكن تعوقه أحيانا موانع عن الغوص والاستكشاف. وتحدّد هذه الموانع خاصة في:

- إشكالية الإلمام الدقيق بالخصائص العقديّة والفقهية والكلامية لكل مذهب رغم ما بذلناه من جهد للاطلاع عليها في هذا الجانب. فرغم الجهد المبذول فإنّه يبقى ضئيلاً أمام ثراء "المادة" المذهبية في هذه النصوص إضافة إلى أنّه لكل نص قراءته، وإقرار هذه الحقيقة هو من منطلق الإيمان بأن نصوص هذه المناظرات تستند إلى أرضية عقائدية وبل سياسيّة، وبالتالي إلى خلفيّة معيّنة وهو ما يستدعي من الباحث التسلح بمعرفة أكبر بأصول المذاهبين وخاصة الشيعي ... - إنّ البحث عن الخصائص الفنيّة في مثل هذه النصوص هو بحث مضمّن، ذلك أنّ هذه النصوص تكاد تكون أقرب في قراءتها وتحليلها إلى النصوص الحضارية منها إلى النصوص الأدبيّة لما تتوفر عليه من مادة مذهبية ثريّة مقارنة بالخصائص الفنيّة، وهو ما سيجعلنا أمام مشكلة ضرورة الموازنة بين فصلي المشاغل المذهبية والخصائص الفنية تفادياً للخلل في مادة التحليل. ورغم ذلك سنعمد إلى الغوص في أعماق النّص محاولين استخراج جملة من الخصائص الفنيّة.

- لم تحظ هذه المناظرات بدراسة عميقة تزوج بين المشاغل المذهبية والخصائص الفنية أو حتى الاهتمام بأحد الجانبين اهتماماً شافياً، فغابت الكتابات النقدية التي تمس هذه المناظرات بشكل مباشر يساعد على تناولها، فتكون لنا خير دليل يضيء درب البحث، وإن وجدت فهي غير كافية.

- وجود موانع أخرى خارجة عن النص ذاته مثل ضبط عدد محدّد من الصفحات لا تتجاوز الأربعين، وضيق الوقت (قبل نهاية ماي 1999)، ولعلّ الأمور تصعب أكثر إذا ما علمنا أنّه يأتي في سنة تخرج. فالإلمام بأصول المذاهبين يحتاج نظرياً وقتاً أطول وأكثر لكنّ الواقع لا يتوفّر على ذلك، واقع يفرض علينا التوفيق بين الدراسة والبحث في سنة تخرّج.

ونحن وإن رصدنا هذه الصعوبات، ووعينا بها، فحتّى لا تقف مانعاً أمام الإبحار في عوالم هذه المناظرات، فتحرمنا لذة البحث خاصة وأنّنا نرتاده لأول مرة. ولعلّ الدافع الأقوى الذي به اخترقنا

كل الصعوبات يبرز في أنّ الموضوع بكر، وأنّ هذه النصوص لم تخضع لعملية تحليل مفصّل في السابق. نصوص دارت بين سنّي (ابن الحدّاد) وشيعيين (أبو عبد الله الصنعاني وأبو العباس)، أثّرت فيها قضايا خلافية بين الإسماعيلية والمالكية. فسعى السنّي المالكي إلى دحض مقولات الشيعيين وأكّد على بطلانها. فكانت المناظرة فنّا كشف لنا بعدين: الأوّل هو المسائل الدينية المختلف حولها، فتعرّفنا على خفاياها ومميزاتها. والثاني هو خصائص فن المناظرة في أخص خصائصه: مقدماته وأساليبه الحجاجية، لحظة إلزام الخصم وإفحامه بالحجة والدليل. فاجتمع في هذه النصوص مستويان: المشاغل المذهبية والخصائص الفنية. وبناء على ذلك تخيّرنا عنوان هذا البحث على النحو التالي: "المناظرة: المشاغل المذهبية والخصائص الفنية من خلال مجالس ابن الحدّاد".

ولتحقيق أهداف هذا البحث، قسّمناه إلى ثلاثة فصول أتبعته بخاتمة.

وسمنا **الفصل الأول بعنوان (المناظرة)**. والقصد من إفرادها بفصل كامل هو التعرف على ما يتعلق بهذا الفنّ بعد تعريفه حتى نكون أقرب إلى أجوائه وخصائصه، فتسهل علينا مهمة متابعة هذه المناظرات ونحن على دراية بما يحفّ بها. ولذلك فرّعناه إلى ثلاثة عناصر جزئية. عرّفنا في أولها المناظرة لغة واصطلاحا. وبيّنا الفرق بينها وبين مصطلحات أخرى قريبة منها مثل: جدل، مساجلة. وضبطنا علاقتها بأجناس أدبية أخرى كالشعر والخطابة والرسالة. ثم تطرّقنا إلى عدد من مكوناتها من مجلس وحضور ومتناظرين. وحمل العنصر الجزئي الثاني عنوان "عصر المناظرة". قدّمنا فيه لمحة وجيزة عن العصر الذي نشأت فيه هذه المناظرات: من قيام دولة إثر سقوط أخرى وما رافق ذلك من حلول مذهب محل آخر، الأمر الذي أفضى إلى صراع كان من نتائجه هذه المناظرات. وانتهى هذا الفصل الأول بعنصر جزئي ثالث تعرّضنا فيه إلى التعريف بالشخصيات المتناظرة مركزين على أهم الملامح التي تخدم تحليل هذه النصوص من الانتماء المذهبي ودرجة العلم والمكانة داخل ذلك المذهب ... الخ.

ووسمنا **الفصل الثاني بعنوان (موضوع المناظرة: من ثراء المشاغل المذهبية)**. اهتمنا فيه بضبط المشاغل المذهبية، وهي لعمرى عميقة وكثيرة. وقد قصدنا في العنوان إلى اعتماد حرف الجرّ "من" بما فيه من دلالة على معنى التبعية لنشير إلى ثراء هذه المشاغل المذهبية وأنّ ما سنبدله من جهد لفهمها سيبقى قليلا من كثير، وأنّ ما سيستخرج يبقى بعضا من كلّ. فرعناه إلى عناصر فرعية أيضا. أولها المشاغل الفقهية أصولا وأحكاما. وثانيها المشاغل الكلامية التي دارت حول بعض العقائد الإيمانية للشريعة وصفات الإمام.

أمّا الفصل الثالث فقد وسّمناه بـ"أسلوب المناظرة: من ثراء الخصائص الفنية"، في مسعى لكشف بعض الجوانب الفنية والأدبية التي تنضح بها نصوص المناظرة لأننا لا ندّعي القدرة

على الإمام بها كلها. وأول ما اهتممنا به في هذا الفصل علاقة المناظرات بالشفوية باعتبارها فنًا شفويًا، وحاولنا أن نكشف بعض خصائصها، ثم أشرنا في مرحلة ثانية إلى طبيعة البناء السردى لهذه النصوص وعرضنا مكوناته الثلاثة: الراوي المروي، المروي له. وحللنا خصائص المروي في عنصر ثالث. فتوقفنا عند طبيعة اللغة، فالأساليب المهيمنة ثم عرّجنا على عدد من الأساليب غير المهيمنة. ثم غصنا في عنصر "الشواهد" لتبيّن ما المقصود بها؟ وكيف وظفوها؟ وأنهيينا هذا الفصل بالحديث عن محدودية حضور أحد أهم خصائص المناظرات في المشرق وهو السجع. ثم ختمنا البحث بخاتمة لخصت أهم نقاطه والنتائج التي تمّ التوصل إليها. والأمل كل الأمل أن يكون هذا البحث قد وُفق في تحقيق ما هدف إليه.

1/ تعريف المناظرة:

1- لغة واصطلاحاً:

تعتبر الكلمات مفاتيح الأفكار وحوامل المعاني بل هي أدوات الوصل والفصل بين معنى وآخر، لذلك نرى من الضروري الوقوف عند معنى كلمة "مناظرة" وما يتصل بها. تدارست المعاجم اللغوية معنى المناظرة، ومما أفاضت به في لسان العرب "المناظرة أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معا كيف تأتيانه ... والتناظر التواضع في الأمر ... وناظره من المناظرة..."⁷. وعرف الجرجاني المناظرة لغة واصطلاحاً بقوله: "المناظرة لغة من التّظير أو من التّظر بالبصيرة. واصطلاحاً النظر بالبصيرة من الجانبين في التّسبة بين الشّيئين إظهاراً للصواب"⁸. وأكد التهانوي على أنّها "علم يعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب ونفيه أو نفي دليله مع الخصم ... وموضوع هذا العلم البحث... وتطلق المناظرة أيضاً في اصطلاح أهل هذا العلم على النظر من الجانبين في النسبة بين الشّيئين إظهاراً للصواب"⁹ وما يمكن أن نتبينه من خلال هذه التعريفات على اختلاف مصادرها هو ما يمكن حصره في ثلاثة شروط: الأول أن تجمع المناظرة بين خصمين أو أكثر متباينين علماً وانتماء دينياً. والثاني أن يأتي كل من الخصمين في نصرته لنفسه ومن وراء ذلك مذهبه وتفنيد مزاعم قرنه بأدلة من شأنها أن ترفع قدره وتحط من مقام الخصم بحيث يميل السامع عنه إليه. أمّا الثالث فهو أن تصاغ المعاني والأفكار صوغاً حسناً ليزيد بذلك نشاط السامع وتنمو فيه الرغبة في حسم موضوع الاختلاف.

2- الفرق بينها وبين مصطلحات أخرى:

تطالع الباحث في موضوع المناظرة مرادفات أخرى، خاصة إذا ما علمنا أنّ اللغة العربية لغة مترادفات، وأنّ المناظرة تعبّر عن مرحلة من مراحل الحجاج والجدال. وقد اهتمّ الهادي حمو بهذه الفروق وركّز على ألفاظ: الحوار أو التّحاور والمحاورة و"التناظر" و"المساجلة" و"نقاش". وقدّم من معاني الجدال "اللّد في الخصومة والقدرة عليها. وقد جادله مجادلة وجدالاً. ويقال

⁷ جمال الدين بن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط 3، 1414هـ / 1994م، مج 5، ص 215.

⁸ علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، بيروت، مكتبة لبنان، ط 1، 1978، ص 250.

⁹ محمد علي بن علي التهانوي، موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات الفنون، بيروت، شركة خياط للكتب والنشر، (د.ت)، ج 6، ص ص 1391 - 1392.

جادلت الرّجل فجدلته جدلا أي غلبته .." ¹⁰. ويضيف متحدثًا عن الحوار، "الحوار أو التحوار: التجاوب، ومنها المحاورة، المجاوبة" ¹¹. وأهم ما ذكره قول نقله عن أبي علي الطبرسي الشيعي حاول فيه تقديم فروقات بين هذه الألفاظ التي تبدو متقاربة المعاني إذ يقول: "المخاصمة والمجادلة والمناظرة والمحااجة نظائر وإن كان بينها فرق. فإنّ المجادلة هي المنازعة فيما وقع فيه خلاف بين اثنين. والمخاصمة المنازعة بالمخالفة بين اثنين على وجه الغلظة. والمناظرة فيما يقع بين النظيرين. والمحااجة هي محاولة إظهار الحجّة..." ¹².

ما تنتهي إليه من وراء هذه التفريعات، أنّ الحوار أو المحاورة والمناقشة يمكن أن تدخل ضمن مقومات فنّ المناظرة.

3- علاقة المناظرة بأجناس أدبيّة أخرى: (الشعر، الخطابة، الرسالة):

اتصلت المناظرة بأكثر من جنس أدبيّ، وهو ما يؤكد انفتاح الأجناس على بعضها البعض ونسبيّة التقسيمات. فقد نظم الشعر في موضوعات المناظرة متجاوزا الأغراض الكلاسيكيّة. وكان من أدوات المناقشة. واستغلّت مكانته في الفكر العربيّ والإسلاميّ وخصوصيّاته من سهولة الألفاظ وعذوبتها، ورقة الأسلوب وحلاوته، وقوّة الخيال والتّخييل في رسم صورته وإنشاء جماليّتها، والإغراب في الربط بين المشبه والمشبّه به، رغم اختلافه نظريًا عن المناظرة من جهة انصرافها إلى الحجاج والاستدلال وتصيّد الحجّة المقنعة والإقناع، ورغم ما تحكيه نصوصها من مواجهة فكرية وحضارية ودينية بين عقيدتين ورؤيتين. لقد طوّعت قوانينه لخدمة المواجهة بين المذاهب سواء على مستوى المبنى أو المعنى، فأصبحت اللغة والمعجم والبلاغة والصورة والإيقاع معبّرة عن فكرة ومفاهيم عقديّة. فأثّر الشعر في أسلوب المناظرة كما تأثّر بها عندما أصبح أقرب إلى الواقع وأكثر تعبيرا عن قضايا وشواغله مثله مثل النصوص النثرية.

وانعقدت الصّلة بين المناظرة والخطابة أيضًا، رغم التّباعد الظاهر في الصفات العامة. ذلك أنّ تاريخ الخطابة كان بعيدا عن المناقشات المنطقيّة الفلسفيّة أو العقليّة العميقة، وكانت الخطب عادة ما تقام للحثّ على قتال أو لبيان مفاخر قبيلة أو لفك نزاع أو عند مصاهرة ... الخ. وهي مجالات بعيدة عن مجال المناظرة والاحتجاج العقديين. إلّا أنه ثمة أكثر من صلة بين هذا الجنس الأدبيّ وفنّ المناظرة من جهة ما تجمعها الخطابة من إثارة عاطفية وإقناع عقلي. وهي

¹⁰ الهادي حمو، مواقف الحجاج والجدل في القرآن، تونس، الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، 1980، ص

¹¹ الهادي حمو، مواقف الحجاج، ص 42.

¹² الهادي حمو، مواقف الحجاج، ص 45.

أمر يحتاج إليها المناظر في إثارة المستمعين وإقناعهم، وعادة ما يكون المناظر على قدر هام من الخطابة كما يكون على قدر من العلم، حتى تتسنى له الإبانة والإيضاح والتأثير في المستمعين. من هذه الزوايا تبدو العلاقة بين المناظرة والخطابة علاقة تكامل على الأقل من جهة أنها وسيلة من الوسائل التي يمكن أن يوظفها المناظر لتحقيق "انتصاره". ومن الأجناس الأخرى التي اتّصل تاريخها بالمناظرة هو جنس الرسالة. إذ يمكن أن تجرى المناظرة شفويًا وبشكل مباشر، كما يمكن أن تجرى بطريقة غير مباشرة عبر رسالة. فإذا صادف أن كان المتناظران بعيدين لا يسهل لقاؤهما، تكون المناظرات بينهما عبر المراسلة. وهذا ما ينبّه إلى التحوّل الهام في تاريخ فنّ المناظرة من مرحلة أولى قوامها الشفاهية إلى مرحلة ثانية قوامها المكتوب.

لقد التقت هذه الأجناس الأدبية على اختلافها في مستوى خصوصيات كل واحدة مع المناظرة لخدمة فكرة أو مذهب أو عقيدة، فكانت بذلك أقرب إلى الحياة اليومية أو الفكرية أو المذهبية، وكانت أجناسا أكثر اتصالا بالقضايا وبالواقع. فما هي مقومات المناظرة؟

4- من مكونات مجلس المناظرة:

أول هذه المكونات المجلس نفسه. والمقصود بالمجلس المكان الذي فيه تجري هذه المناظرات. وهو كما جاء في نصوص هذه المناظرات قصر ابراهيم بن أحمد الأغلبي. ويتّصل به رمان. أولها أنّه شاهد على سقوط دولة (الدولة الأغلبية) وتراجع المذهب السنّي، وقيام دولة جديدة (الدولة الفاطمية) وبداية انتشار مذهب جديد (الشيوعي). وثانيها في صلته باسم "ابراهيم بن أحمد الاغلبى" "الذي كان يميل إلى التشيع"¹³ رغم أنّه انتمائه السنّي ومكائنه السياسيّة. وهو ما يعكس انتشار ظاهرة الاهتمام بالمذهب الشيوعيّ الجديد لدى العامة والخاصة وتحديدًا كبار القوم. وقد سمّى حسن حسني عبد الوهاب هذا المكان "بيت الحكمة" في كتابه "ورقات" إذ يقول عنه: "... وقد اتخذ داعيه (عبد الله المهدي) الكبير أبو عبد الله الصنعاني "بيت الحكمة" محلًا لمجالس الدعوة الإسماعيلية ومناظرة علماء السنّة القيروانيين .."¹⁴

وكان يحضر هذه المجالس أنصار المذهب المالكي السنّي وأنصار المذهب الإسماعيلي الشيوعي كما تتبيّن ذلك من نصوص هذه المناظرات. إضافة إلى العراقيين من أنصار مذهب

¹³ القاضي النعمان، افتتاح الدعوة، تحقيق فرحات الدّشراوي، تونس - الجزائر، الشركة التونسية للتوزيع وديوان المطبوعات الجامعية، ط2، د. ت، ص 59.

¹⁴ حسن حسني عبد الوهاب، ورقات، تونس، مكتبة المنار، ط2، 1972، ص 205.

أبي حنيفة الذين تحالفوا مع الفاطميين نظرا للعداء القائم بينهم وبين المالكية. ولا تذكر المصادر صدامات أو معارك بين بني عبید وأصحاب المدرسة العراقية ذهب ضحيتها عدد منهم كما حصل مع المدنيين من أصحاب المذهب المالكي، بل مكّن الإسماعيليون العراقيين من مناصب هامة وحساسة مثل القضاء في أكثر من مرة.

ويحتلّ الحاضرون وظيفه المستمع المتلقي أو المتقبّل في الثقافة الشفوية. وهم ليسوا كائنات صامتة تتقبل فقط أو تسمع دون أن تتفاعل مع ما تسمع، وإّما يقبلون ويرفضون. وقد تواترت الإشارات إلى ذلك في النصوص من قبيل: "فعارضني بعض أحداث العراقيين"¹⁵. ولا يرفضون ما قيل أمامهم أو يعترضون عليه بل يتساءلون عما جاء على ألسنة المتناظرين، خاصة إذا كان قول أحدهم غير منطقيّ. وقد ينازرون إلى أحدهم. وتصدر عنهم أسئلة استهزاء من طرف وانتصارا إلى آخر. وقد جاء في المناظرات "فعارضني بعض أهل المجلس - كالمعين له - فقال: كيف تعقل الحجارة وهي من غير ذوات العقل؟"¹⁶. فالمستمع قد يتدخل أثناء المناظرة ولا يكتفي بدور المتلقي فقط، فيسأل عما لا يستوعبه ويستحسن أو يستهجن هذا الرأي أو ذاك، من ذلك "فسكت. فحرّكه بعض أصحابه. قال: ألا تسمع ما يقول الشيخ...؟"¹⁷ فالحاضرون يسهمون في إنتاج المعرفة وإن كان بطريقة غير مباشرة عبر التّحريض أو دفع المناظر كي يحشد حججه وأدلته وينوّعها، حتى أنّه يمكن القول إنّهُ هو الهدف الأول قبل الخصم نفسه. فإقناع هذا المستمع هو الذي يكفل ترجيح الكفة للمناظر.

هذا فيما يتعلق بالمجلس وإطاره المكاني وبعض الحاضرين، أما بالنسبة إلى المناظرين (ابن الحداد عن الجانب السنّي وأبو عبد الله الشيعي وأخوه أبو العباس عن الجانب الشيعي) سنفرد لهما مساحة خاصة نعرفهما فيها، ولكن بعد أن نتعرف على أجواء العصر الذي نشأت فيه هذه المناظرات، فكيف سنجد هذه الأجواء؟

II / عصر المناظرة:

إنّ نجاح أية دعوة وقيام دولة مقام أخرى غالبا ما يكون ثمرة عملية بذر لأسس هذه الدعوة والدولة الجديدتين داخل بيئة تعاني من المتاعب والانقسامات وضعف الحكّام واستياء المحكومين. وكذلك كان الأمر في إفريقية التونسية. إذ اتسعت فيها الانقسامات بما مهّد لقيام الدولة الفاطمية بعد ضعف الدولة الأغلبية (نسبة إلى ابراهيم بن الأغلب التميمي

¹⁵ محمد اليعلاوي، الأدب بإفريقية، بيروت، دار الغرب الاسلامي، ط1، 1986. ص 51.

¹⁶ محمد اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 55.

¹⁷ محمد اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 44.

وكانت بدايات حكمها منذ سنة 184 هـ). ففي مثل تلك البيئة التي اتّسمت بعدم الاستقرار، والتي عانت مرارة الفوضى كان الناس يرقبون الجديد ويرحبون بكل وافد عسى أن يكون فيه صلاح العباد والبلاد. وقد سهّل هذا الأمر مهمة الفاطميين في إنشائهم لدولتهم الفاطمية (نسبة إلى فاطمة الزهراء من عترة النبي) وإحلال الحكم الفاطمي محلّ الحكم الأغلبي. ولعلّ الأمر الذي سهّل قيام هذه الدولة تلك العقيدة التي تقوم عليها هذه الدولة الجديدة، وهي عقيدة تتمسح بعترة النبي، وما للنبي من سلطة على قلب كل مؤمن.

إذن، سقطت الدولة الأغلبية سنة 296هـ¹⁸ بعدما دامت إمارة الأغالبة بإفريقية حوالي 112 سنة. ولعلّ المجتمع بإفريقية قد استبشر بمجيئ هذا الحكم ليعوض حكما آخر كان قد اهترأ، إلا أنّ الواقع كشف عن حقيقة الحكم الجديد وهدفه الذي كان يسعى إلى تحقيق سيطرة على كامل البلاد في مرحلة أولى ثم نشر المذهب الشيعي في مرحلة ثانية. وكان دخول الداعي الشيعي دخول داع لمذهب وليس لرجل سياسي جاء طلبا للحكم فقط. فحلّ بحلولة مذهب محلّ آخر. عوّض المذهب الاسماعيلي الشيعي المذهب المالكي السني، مذهب العامة في القيروان. ولكن ما المقصود بالسنة المالكية؟ وما المقصود بالشيعة الإسماعيلية؟

*** السنة المالكية:** تعني السنة أقوال الرسول وأفعاله وتعاليمه التي رواها الصحابة من بعده مع تكملة ذلك بما قرره الخلفاء الراشدون الأربعة الأوّل من بعده. هذا المجموع الذي يؤلف السنة، وهو معنى كذلك مضمّن في الأحاديث التي جمعها المسلمون في القرون الأولى وحفظوها وضبطوها. وتوجد مجموعة من الفرق السنية، من بينها المالكية التي تعدّ مدرسة في حدّ ذاتها، كانت قد ظهرت على يد الإمام مالك بن أنس. ويتلخص مذهبه في الاعتماد على النصوص من الكتاب والسنة واستخدام الرأي لاستنباط الأحكام الشرعية منها. وبعبارة أدق عرف هذا المذهب بالتزام القرآن والحديث والابتعاد عن التأويل وهم يعتبرون المخالفين للسنة مخالفين للإسلام مرتدين عنه.

*** الشيعة الإسماعيلية:** "الشيعة لغة: الصّحب، والأتباع ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلفاء أو السلف على أتباع عليّ وبنيه"¹⁹. فالشيعة اسم جامع لمجموعة كبيرة من فرق

¹⁸ وذلك 25 جمادى الثانية من سنة 296هـ / 20 مارس 909م كما نصّ على ذلك حسن حسنى عبد الوهاب في "ورقات".

¹⁹ عبد الرحمان بن خلدون، مقدّمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تونس - بيروت، مؤسسة باباي للنشر والتوزيع والطباعة ودار الجيل، (د. ت)، ص 217.

إسلامية مختلفة أشد الاختلاف ترجع نشأتها جميعا إلى القول: إنّ عليّاً هو الخليفة الشرعيّ بعد وفاة النبيّ محمد²⁰. ولقد انقسموا إلى عدّة فرق منها الإسماعيلية، وهم الذين يرجع أصلهم إلى الإمام إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء. ورأس الفاطميين هو عبد الله الذي تلقب بالمهدي على أنّه المهدي المنتظر. ويأبى السنّيون إلا أن يدعوه بعبيد الله تصغيراً وتحقيراً، ولطعنهم في نسبه وهو الذي دعا الدولة بالفاطمية إثباتاً لنسبه. وكانوا ينادون بعلم الباطن ويدعون حوزته وتأويل القرآن أو فهمه فهما باطنياً والقول بعلم الجفر وعصمة الأئمة.

والمتمأل في تاريخ هذين المذهبين يلحظ دون شك اختلافات كثيرة بينهم، مهّدت لقيام صراع بين المذهبين. كان هدف المذهب الشيعي الإسماعيلي منها فرض عقيدته ومبادئه، في حين كان هدف المذهب السنّي التصدي لهذا الدخيل وذلك بالعمل على إثبات عدم صحة مقولاته. وكان العلماء السنّيون يستغلون المناسبات للتعبير عن رفضهم للأمر الواقع الذي سيطر فيه الشيعة سياسياً وبدؤوا يمهّدون لسيطرة مذهبية. وقد اتّخذت المقاومة أشكالاً مختلفة تراوحت بين مقاطعة صلاة الجمعة حيناً، أو الانضمام إلى الحركات الثورية المعارضة (ثورة أبي يزيد) حيناً آخر، أو الاعتماد على قوة الحجّة في غياب هذه أو تلك. وسيلتهم في ذلك المناظرات والتي سيكون أحد أبرز أعلامها ابن الحداد أحد علماء القيروان الذين ناظروا الشيعيين: الداعي أبي عبد الله وأبي العباس. فمن هي هذه الشخصيات المتناظرة؟

III / التعريف بالمتناظرين:

1- ابن الحدّاد (ت 302 هـ)²¹: هو "أبو عثمان سعيد بن محمد بن صبيح الغساني ... يعرف بابن الحدّاد"²². والحدّاد جدّه لأمه²³. وكان "عالماً في الفقه والكلام والذّب عن الدّين والردّ على فرق المخالفين للجماعة"²⁴. ألّم بعلمّي الفقه والكلام، واطّلع على علوم العربيّة فكان "نافذاً في

²⁰ وهو تعريف أخذناه عن الهادي حمّو من كتابه: أضواء على الشيعة" نقلا عن دائرة المعارف الإسلامية من مادة شيعة.

²¹ حسن حسنى عبد الوهاب، وراق، تونس، مكتبة المنار، ط2، 1972، ص 262.

²² أبو بكر المالكي، رياض النفوس، حققه بشير البكوش وراجعته محمد العروسي المطوي، دار الغرب الإسلامي، 1981، ج2، ص 57.

²³ ابن ناجي، معالم الإيمان، تحقيق محمد الأحمدى أبو النور ومحمد ماضور، تونس - مصر، المكتبة العتيقة - مكتبة الخانجي، د.ت، ج2، ص 295.

²⁴ المالكي، رياض النفوس، ج1، ص 58.

النحو ... عربيّ اللسان"²⁵. وقد اهتمت الأخبار إضافة إلى رسم ملامحه فقيها عالما بهيئته²⁶، وخاصة زيّه²⁷ الذي لا يرتديه إلا في مناسبات معيّنة. إذ "يلبس لباس الشرفاء للتهيّب في أعين الأعداء. وكانت كسوته تُقَوَّمُ بعشرين ديناراً"²⁸. وهذه الصفات تخوّل له أن يكون أحد أهم رجالات "ساحة" المناظرة له فيها صولات للردّ على الفرق، و"مقامات مشهورة، وأثار محمودة، ناب عن المسلمين فيها أحسن مناب حتى مثله أهل القيروان بأحمد بن حنبل أيام المحنة. وذلك أنّ بني عبيد لما ملكوا القيروان أظهروا تبديل مذهب أهل البلد وأجبروا الناس على مذهبهم بطريقة المناظرة وإقامة الحجة"²⁹. فكانت "له مقامات في الدين مع الكفرة المارقين: أبي عبد الله وأبي العباس أخيه ... أبان فيها كفرهم وزندقتهم وتعطيلهم"³⁰. نسبت إليه هذه المناظرات التي ناظر فيها الأخوين الشيعيين أولهما أبو عبد الله الصنعاني. فمن هو أبو عبد الله؟

2 - أبو عبد الله الصنعاني الشيعي (ت 286 هـ): اسمه الحسين بن أحمد بن محمد ابن زكريّا من الكوفة. وكان "ذا علم وعقل ودين وورع وأمانة ونزاهة. وكان أكثر علمه الباطن، ونظر في علم الظاهر نظرا لم يبالغ فيه"³¹. وكان "يقال له السيّد بكتامة ... وكان يعرف أيضا بالهوارى... ولما قدم أبو عبد الله من اليمن قبل إفريقيّة أظهر أمره لكتامة أنّه صنعانيّ" وعرف "واشتهر أمره بالمشرقى. ومن دعاه ودخل في أمره نسب إليه. ف قيل إنّ مشرقى. فسّموا المشاركة"³². كان من الممهّدين لقيام الدولة الفاطميّة. وبالنظر في نظام ترتيبات التنظيم الإسماعيلي للدعوة والدعاة، فإنّه يرتب ضمن المرتبة الرابعة التي يتكفل فيها بمهمة داعي البلاغ. وهي مرتبة تأتي بعد كلّ من مرتبة الإمام أوّلا فالحجة (أو الباب) ثانيا فداعي الدعاة ثالثا ثم داعي البلاغ رابعا. وفي هذه المرتبة يكون "الداعي هو المسؤول عن تبليغ الأوامر وإيصالها إلى دعاة

²⁵ ابن ناجي، معالم الإيمان، ج2، ص 296.

²⁶ أسوة بقول الجاحظ: "وبالنّاس - حفظك الله - أعظم الحاجة إلى أن يكون لكلّ جنس منهم سيما، ولكل صنف منهم حلية وسميّة يتعارفون بها"، الجاحظ، البيان والتبيين، قدم له علي أبو ملح، بيروت، مكتبة الهلال، ط2، 1992، مج 3، ص 63.

²⁷ يؤكّد الجاحظ على أهميّة أن يتزيّ كل صنف بزّيّه إذ يقول: "ولكل قوم زيّ: فللقضاة زيّ، ولأصحاب القضاة زيّ، وللشروط زيّ، وللكتّاب زيّ، وللكتاب الجند زيّ .."، الجاحظ، البيان والتبيين، مج 3، ص 78.

²⁸ المالكي، رياض النفوس، ج2، ص ص 97 - 98.

²⁹ ابن ناجي، معالم الإيمان، ج2، ص 298.

³⁰ المالكي، رياض النفوس، ج2، ص 75.

³¹ القاضي النعمان، افتتاح الدعوة، ص 30 وما بعدها.

³² القاضي النعمان، افتتاح الدعوة، ص 52 وما بعدها.

الأقاليم وحجج الجزائر وعن سريتها وكيفية وصولها ... وله الحق بالمفاتيح والمناقشة مع الفرق الأخرى دون أن يحتاج في ذلك إلى إذن من داعي الدعاة"³³. ولقد اتّصل ببعض أهل كتامة الذين أخذوا المذهب عنه، وتعلّموا منه وأوصاهم "باستعمال الإقناع. وعارض اللجوء إلى الإكراه الذي كان ينادي به أخوه أبو العباس"³⁴. فمن هو أبو العباس؟

3- أبو العباس: هو محمد أبو العباس بن أحمد. التحق بأخيه أبي عبد الله بقرادة. وكان محمد أسنّ منه، وأنفد، وأحدّ ذهنًا، وأكثر تفنّنًا في العلوم، وأسبق منه سابقة. وأبو عبد الله أرجح وزنا، وأورع من أبي العباس. وقد قصّ فرحات الدشراوي قصة قدومه إلى رقادة، وقدّم بعضا من ملامحه في قوله: "قدم من طرابلس بعد أن كان مختفيا بعدما أفلتت من ملاحقة زيادة الله وقد اشترك مع الداعي في تسيير شؤون البلاد اعتمادا على ما كان له من نفوذ على أخيه أبي عبد الله ... وكان له أكثر من شأن بسبب تكوينه المذهبي وخبرته في الجدل. فقد رغب أبو العباس في الاضطلاع بدور متميّز على رأس الدولة الجديدة عن طريق فرض سلطته على فقهاء القيروان بل حتى اضطهادهم. وسيفضى به طموحه المفرط إلى تأليب المهدي عليه والإسراع بنكبته ونكبة أخيه"³⁵.

إن ما يمكن أن نخلص إليه من هذه التعريفات أننا إزاء "علماء لهم من الصفات ما يجعلنا ننتظر صدى ذلك على المناظرات، محاجة وإقناعا ... فإذا كانت الرغبة لدى أصحاب هذه الدعوة في تغليب عقيدة جديدة على أخرى قديمة وتكريسها، هي المحرك الذي تصدر عنه أفعال الشيعيين في محاولتهما غزو القلوب والعقول باتّباع الأسلوب الكفيل بتحقيق ذلك، فإنّ الرغبة في الدفاع عن الدين من زيغ المارقين هو المحرك الذي يصدر عنه موقف ابن الحداد، حتى قال لابنه الذي حثّه على ترك مجادلة الشيعة خوفا من أن يلحقه أذاهم: "يا بني حسبي من له غَضِبْتُ وعن دينه دَبَيْتُ"³⁶.

³³ عارف تامر، تاريخ الاسماعيلية: الدعوة والعقيدة، لندن / قبرص، دار رياض الريس للكتب والنشر، ط1، 1991، ج1، ص 125.

³⁴ فرحات الدشراوي، الخلافة الفاطمية بالمغرب، نقله إلى العربية حمّادي الساحلي، بيروت، دار الغرب الاسلامي، ط1، 1994، ص 167.

³⁵ الدشراوي، الخلافة الفاطمية، ص 167.

³⁶ المالكي، رياض النفوس، ج2، 76.

الفصل الثاني: موضوع المناظرة: من ثراء المشاغل المذهبية

كان المجتمع ينظر إلى المجادلين المتكلمين نظرة إكبار وإجلال ويعتبرهم مناضلين لأنهم يذبّون عن الدين ويجتهدون لإبطال افتراءات الأعداء. وكان العلماء يقصدون إلى مناظرة منافسيهم فيعدّون لهم من المسائل الصعب قصد الإفحام وصرف الناس عنهم. قد ينجحون في هزم الخصم، وقد يكيل لهم الصاع صاعين. وسنتبين من خلال هذه المجالس الأربعة وهي مجالس من أصل أربعين مجلس كان قد نقل الخشني منها أربعة فقط سعى فيها كل طرف إلى دحض مقولات الطرف الآخر وإخراجها مخرج الباطل. فكانت وسيلة السنيين الذين يفتقدون إلى حجة القوة لمقاومة المدّ الشيعي في القيروان. ولكن الشيعة لم يسلموا لهم بذلك، وردّوا عليهم. فما هي المشاغل التي أثّرت؟

1 / المشاغل الفقهيّة وأصولها :

المقصود بالفقه حسب ابن خلدون: "معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحذر والتدب والكراهة والإباحة، وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه"³⁷. فهو مجهود بشريّ أساسه " النظر في الأدلة الشرعيّة من حيث تؤخذ منها الأحكام والتأليف"، وقد تأسست هذه المادة على "أصول الأدلة الشرعية، وهي الكتاب الذي هو القرآن ثم السنة المبيّنة له..."³⁸. يلحظ المتأمل في المشاغل الفقهيّة في هذه التّصوص أنّها تدور حول عدد من خصائص المذهب المالكي السنّي أصولاً وأحكاماً. وفي تناولهما لهذه المشاغل الفقهيّة وحتى الكلامية يعمد المتناظران إلى اعتماد طرح الأسئلة. ليكون عماد المناظرة سؤال فجواب. والسائل هنا هو أبو عبد الله الشيعي أو أخوه أبو العباس والمجيب ابن الحداد. ولعلّ الأمر مقصود. فعندما يترك ابن الحداد الخصم يبادر بالسؤال يظهر في مظهر صاحب المعرفة والسائل في مظهر طالبا. وقد فسّر مقال "مناظرة" في دائرة المعارف الإسلامية هذه العمليّة بما معناه أنّه من المفروض أن يسند دور السائل إلى العالم يتوجّه بأسئلته إلى الثاني غير العالم، ولكن واحتراما لآداب المناظرة أو بالأحرى آداب التساؤل، تنقلب العمليّة عكسية ليتحول غير العالم سائلا والعالم

³⁷ ابن خلدون، المقدمة، ص 493.

³⁸ ابن خلدون، المقدمة، ص 501.

مجيباً³⁹. بقي أن نتساءل هل هو عمل مقصود من ابن الحدّاد أو هو من فعل راوي هذه المناظرات أو مدوّنها. وقد حدث ذلك إمعاناً في التقليل من شأن الخصم وبيان جهله بقواعد التناظر وآدابه، إضافة إلى جهله بأصول دينه. هذه الأصول التي كانت أول ما سأل عنه أبو عبد الله.

1- الأصول:

أ- السنّة: إن أهم أصول الفقه السنّي المتناظر حولها في هذه المناظرات بين الشيعي والسني هي الأصل الثاني، السنة. وكان هذا الأصل بالذات محلاً للتناظر لأنّه من المرتكزات التي يقوم عليها المذهب السنّي. فعند أهل السنّة يكمل القرآن والسنّة بعضهما البعض. ويعتبران مشتملين على جوهر الدين. ولذلك توجّه أبو عبد الله إلى عدد من الفقهاء في حضور ابن الحدّاد ليسألهم عن معنى السنّة وقد وجّه السؤال إلى إبراهيم بن يونس⁴⁰ تحديداً. فتلعثم في الجواب، فهبّ ابن الحدّاد لنجدته. وحصر مفهوم السنّة في معنى الانتساء بالرسول قولاً وعملاً وأمرًا ونهياً، ثم عمد إلى تعزيز معنى اتّخاذ النبيّ أسوة وقدوة والعمل بمثل عمله، بيت ذي الرمة:

تريك في سنة وجه غير مقرفة *** ملساء ليس بها خال ولا ندب

وهو قول فيه معنى ظاهر هو معنى الشكل أو الصورة وآخر خفيّ هو نفي الزعم الشيعي القائل بأنّ الشرع هو ما يقرره أئمتهم بدعوى انتسابهم إلى بيت النبوة. فسعى بذلك إلى دحض تلك المقولات الشيعية التي لا تقرّ بما أقرّه الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوّل. والدافع إلى هذا التشكيك في العمل بهذا الأصل هو اعتبار أهل السنّة أنّ العمل بالسنّة إنّما هو من قبيل الإجماع حولها. يقول ابن خلدون: "أما السنّة فأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على وجوب العمل بما يصل إلينا منها قولاً أو فعلاً"⁴¹. فقد شكك أبو عبد الله في هذا الأصل الذي يستند إليه المذهب المالكي والمذاهب السنّية ككل مع اختلافات. فهل معنى هذا أن للشيعية أصلاً آخر غير هذا الاصل؟

إنّ الناظر في أصول الفقه عند الشيعة يرى أنّها لا تكاد تختلف في شيء عن أصول الفقه عند أهل السنة. فكلاهما يعتمد الكتاب أصلاً وأوّل والسنّة أصلاً ثان. فأين يكمن الاختلاف؟ يكمن الاختلاف في مستوى الفروع لا الأصول من ذلك أن الشيعة جعلوا لأنفسهم تفسيراً خاصاً للقرآن وللأحاديث يتناقلونها هم فقط، ويعتمدونها هم فقط، وينسبونها إلى أئمتهم

³⁹ مقال مناظرة، دائرة المعارف الإسلاميّة، الطبعة الجديدة، ج 6، ص 4.

⁴⁰ انظر تعريفه في: المالكي، رياض النفوس، ج 2، ص 76، هامش 245.

⁴¹ ابن خلدون، المقدمة، ص 501.

وخاصة جعفر الصادق الذي يدعون أنه ترك العلم بالباطن في جلد الجفر ورفضوا ما قرّره الصحابة والخلفاء خاصة الأولين. واعتبروا اجتهاداتهم غير ملزمة لهم لأنها لا تصدر عن نص من القرآن أو الرسول ولا عن إمام من أئمتهم.

ب- الخبر المنقول:

أثار الأصل الثاني - السنّة - إشكالا آخر هو نقل الخبر الذي تداخله إشكاليات الوضع والانتحال والانقطاع ... الخ. وقد تشبّث الداعي أبو عبد الله الصنعاني بهذا المأخذ حجة لبيان عدم صحة أصل السنة. وأصبح كل منجز فقهي أو عقدي أو غيره يقوم على هذا الأصل غير صحيح. والشيعة كما ذكرنا يعتمدون في مستوى هذا الأصل وخاصة في نقل الأخبار عن الرسول أو عليّ. فكانوا لا يأخذون رأيا أو حديثا إلا عن إمام من أئمتهم وعن عالم شيعي وراو شيعي، والأحاديث التي يعتمدونها مروية رواية شيعية فقط، ويرفضون في المقابل كل ما يروى عن غيرهم، فعند عملهم بالسنّة لا يأخذون إلا الأخبار التي يرووها المتشيعون فقط.

وكان ردّ ابن الحداد على سؤال الشيعي له بقوله: "أَنْظُرْ أَصَحَّ الْخَبْرَيْنِ نَقْلًا فَأَخِذْ بِأَصَحِّهِمَا. وأطلب الدليل على موضع الحقّ في أحد الحديثين، ويكون الأمر في ذلك كشهود عدول اختلفوا في شهادة فلا بد من طلب الدليل على موضع الحقّ من الشهادتين"⁴². ومن هنا نتبيّن مدى المرونة التي تعامل بها أهل السنّة مع الخبر المنقول في مقابل الشيعة الذين رَووا عن أئمتهم دون نقد وفحص أو تشكيك في ما نقلوه كما أكّده ابن خلدون في قوله "ثمّ إنّ المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميّز الحالة المحصلة للظنّ بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل ... ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدّم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ"⁴³.

ج- القياس: يعدّ القياس الأصل الرابع عند أهل السنة. ويعني الاسترشاد بالتّمثيل من أصل الفعل في الأصول التي لم يرد بها نصّ عبر مقارنتها بالأقوال التي ورد فيها حكم. فيقاس حكم حالة مستجدّة على حكم حالة أخرى قديمة. والهدف من ذلك هو تقرير قاعدة جديدة للتشريع، وتقديم خدمة للشريعة تجعلها حاضرة في حياة المسلمين، فهو أصل يضيئ الأركان المعتمّة التي لم يرد فيها حكم خاصة وأن الواقع يعرف تغيّرات وتبدّلات لا يمكن مجابتهتها إلا باعتماد أصول مرنة مثل القياس. يقول ابن خلدون عنه "ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا بهم يقيسون الأشياء بالأشياء منهما، ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع

⁴² محمد اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 42.

⁴³ ابن خلدون، المقدمة، ص 502.

منهم وتسليم بعضهم لبعض في ذلك، فإنّ كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه لم تندرج في النصوص الثابتة، فقاسوها بما ثبت وألحقوها بما نص عليه، بشروط في ذلك الإلحاق تصح المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله فيهما واحد⁴⁴. وقد أنكره أبو عبد الله أصلا لاستنباط الأحكام الشرعية. لكنّ ابن الحدّاد دافع عنه واستدل عليه بالآية 95 من سورة المائدة 5 وتحديدا قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم). وقد أشار المفسّرون إلى أنّ القسم الثاني من الآية يشير إلى القياس حتّى أشار ابن كثير إلى ذهاب "... مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي ... فإنّهم حكموا في النعام ببدنة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز ... أما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عبّاس فيه بثمنه يحمل إلى مكة، رواه البيهقي⁴⁵. ووجه القياس في مستوى إذا لم يكن للصيد المقتول "مثليا" أي لا وجود لمثل له أو لصعوبة في إيجاد المعوّض له.

إنّ هدف ابن الحدّاد من اعتماد هذه الآية بالذات هو دفع زعم الأئمة الشيعة في قولهم بأنّهم أهل أكثر من غيرهم لاستصدار الأحكام الشرعيّة. ودفع توظيف هذه الآية الشيعيّيّ أبا عبد الله ليسأل عن المقصود بـ"ذوي عدل" لأنّهم يقولون بأنّ الحكم إنّما يصدره واحد: إما الله أو الرسول أو إمام معصوم، ولا يصدر عن اثنين ذوي عدل. ومن هنا نفهم لماذا أنكر الشيعة الاسماعيلية القياس لأنه في اعتقادهم رأي، والدين في نظرهم لا يؤخذ بالرأي وإنّما عن الله أو عن رسوله أو عن أحد الأئمة المعصومين. وكان جعفر الصاق إمام الشيعة لا يقول بالقياس لأنه رأي، وقالوا إنّ القرآن يعبّر عن رأي الله في المسائل المطروحة أما أقوال الرسول واجتهاداته فقالوا عنها: إنّها لا يفعل شيئا عدا ما يوحى إليه، فغيبوا كل ما يمكن أن يكون مصدرا للرأي، بل وجعلوا الأمور كلها توقيفية من الذات الإلهية.

2- الأحكام:

أ- حد شارب الخمر: سأل أبو عبد الله عن عدد من الأحكام الفقهيّة، منها حجة أهل السنّة من القرآن في حدّ شارب الخمر. فجاءته الإجابة بأنّ حدّه بالقياس المعروف بين قاذف المحصنات

⁴⁴ ابن خلدون، المقدمة، ص 502.

⁴⁵ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق عبد المنعم غنيم ومحمد أحمد عاشور وإبراهيم البنا، تونس - مصر، دار سحنون للنشر والتوزيع - مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشر، 1409 هـ / 1989 م، ج3، ص 184.

والسكران الذي يهذي فيفتري "فوجب عليه ما يؤول أمره إليه، وهو حدّ القاذف"⁴⁶. ولئن سأل الشيعي عن حدّ شارب الخمرة فلسبيين: إمّا عن خلفيّة رافضة لهذا الحكم لاعتقاد الشيعة أنّ عمرا قد حدّه ولذلك هم لا يعملون به. والحال أنّ الأخبار تشير إلى أنّه استشار عليّاً في ذلك وأشار عليه بالفرية كما أخبر بذلك عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة أنّ عمر بن الخطاب شاور النّاس في حدّ الخمر، وقال: إنّ النّاس قد شربوها واجتروا عليها (كذا) فقال له علي كرم الله وجهه: إنّ السكران إذا سكر هذى، وإذا هذى افتري. فاجعله حدّ الفرية. فجعله عمر حدّ الفرية ثمانين"⁴⁷. أو أنّه يرغب في إظهار عمر غير قادر على الاجتهاد في تحديد حدّ شارب الخمرة وما كان له أن يهتدي إلى حدّه لولا مشورة عليّ، ومن ثمّة فعليّ هو الأفضل والأقدر على سنّ الأحكام. ولذلك يشاورونه في أمور هذا الدين. ونعلم الخلفية التي يصدر عنها مثل هذا الرأي، وهي خلفيّة كل شيعي يعتبر الصّدّيق وعمر مغتصبين لحق علي في الإمامة.

ب - حكم الزّنا: أما الحكم الفقهي الثاني فهو حكم الزّنا واختلاف الحدّ في الزّنا بين المحصنة والأمة. إذ تساءل أبو العباس: "كيف يكون عقاب الأمة نصف عقاب المحصنة؟ فكيف يعقل نصف الرجم وقد يقتل بواحدة، وربّما لم يقتل بأكثر من ذلك"؟ وتفطّن ابن الحدّاد إلى الفخ في هذا السؤال وهو ضبط الفرق بين العام والخاص من أحكام القرآن. وأجابه "أراد خاصاً دون عام. أراد نصف ما عليهن من عذاب الجلد دون الرجم"⁴⁸. واستشهد بعقاب علي بن أبي طالب لشراحة الهمدانية⁴⁹ بالجلد والرجم معاً. مستحضراً حجّة المذهب الشيعي والخليفة الذي تشيّعوا له. فكأننا بآبن الحدّاد أراد أن يؤكّد للشيعي أنّ علياً كان أحرص ممّن يدّعون أتباعه في تطبيقه للشريعة، وأنّه يطبّق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله بعيداً عمّا يتقوّله التّابعون. فهم على باطل في حين أن علياً كان على حق. وتوظيف هذا النمط من الحجج في الاستدلال يعتبر أكبر ضربة" يمكن أن يوجهها خصم لغريمه.

ج- قضية النّسخ: انفتحت قضية حكم الزّنا على مسألة النّسخ انطلاقاً من الحديث عن نسخ حكم الزّنا في القرآن بآية الرّجم المصنّف ضمن نسخ التّلاوة دون الحكم، أحد أنواع النّسخ الثلاثة: نسخ التّلاوة دون الحكم أو نسخ الحكم دون التّلاوة أو نسخ الحكم والتّلاوة معاً. ويعتبر إقرار

⁴⁶ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 43.

⁴⁷ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنّف، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي، المجلس الإسلامي، 1403 هـ / 1983م، ج 7، ص 378.

⁴⁸ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 52.

⁴⁹ شراحة كسراقه. همدانية أقرت بالزّنا عند عليّ، فرجمها أنظر: الزبيدي، تاج العروس، 2، ص 171.

حكم الرجم بآية الرجم مرفوضا عند الشيعة لأنّ هذه الآية المزعومة (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) منسوبة إلى عمر. ولذلك رفض الشيعي هذا الحكم لسببين: الأول مذهبي رافض لكل ما يصدر عن عمر، ومنطقي لأنّ حكم الرجم لا يمكن قسمته إلى نصفين إذ قد يموت المرجوم منذ اللحظة الأولى، إضافة إلى عدم وجود الآية المنسوبة لعمر في المصحف. ولعلّ ابن الحدّاد كان واع بذلك فالتجأ إلى اعتماد فعل عليّ مع شراحة الهمدانية لإسكات خصمه.

II / المشاغل الكلامية:

عرّف ابن خلدون علم الكلام بأنّه "علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والردّ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات". وفسّر سبب تسميته بعلم الكلام "لما فيه من المناظرة على البدع"⁵⁰. وميّز أحمد محمود صبحي بينه وبين علم الفقه، فرأى وجود مقابلة بين "علم الكلام - وكل ما فيه نظر وكلام - بالفقه الذي يتعلق بالعبادات والمعاملات وكلها عمل، ومقابلة الكلام بالفقه من قبيل مقابلة الأقوال بالأفعال من حيث أنّ علم الكلام ليس تحت عمله بعكس الحال في علم الفقه"⁵¹. وبالتالي نفهم أنّ الموضوعات المطروحة سابقا في مستوى المشاغل الفقهية كانت تتعلق بالأحكام والتشريعات (الأصول) بينما التي سنبحثها في هذا العنصر هي من قبيل الكلام لا الفعل، وأولها الكلام في عدد من المعتقدات الإيمانية الشيعية التي يؤاخذهم فيها أهل السنّة.

1- الإمامة: إنّ الإمامة عند الشيعة ركن الدين وقاعدة الإسلام. فهي ليست من المصالح العامة التي يمكن تفويضها إلى المسلمين لينظروا في شأنها أو بالأحرى في شأن الإمام الذي سيتولّاها بل يرون أنّه على النبيّ تعيين الإمام وقد عيّن عليّا. ولتأكيد هذه الإمامة في عليّ دون سواه من الصحابة، استندوا إلى نصوص بعضها جليّ واضح، وبعضها باطن خفي. في حين يرى أهل السنّة أنّ الرسول لم ينص على من يخلفه وترك الأمر للناس شورى بينهم، ينصبون الأجدد ويختارون الشخص الذي يرونه أفضل وأقدر على حمل هذا العبء والقيام بتكاليفه، عكس الشيعة الذين يرون أنّ الإمامة نصّت لعلي كما ذكرنا. ومن هذا المنطلق صدر موقف الداعي الشيعي وأخيه اعتمادا على مرويات صريحة تؤكد الإمامة في عليّ أو مرويات أولوها لتأكيد أحقيته بالإمامة أو الخلافة.

⁵⁰ ابن خلدون، المقدمة، ص 507.

⁵¹ أحمد محمود صبحي، في علم الكلام: دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط 5، 1985، ج1، ص 219.

أ- **حديث غدير خم**⁵²: يعدّ هذا الحديث هامًا عند الشيعة إذ يمثّل مستندهم في المطالبة بالخلافة لعلي وذريته دون سواهم. ويعتبرونه من النصوص الجليّة والصريحة في التنصيب على إمامته من بعد الرّسول. ويرون أنّه قد حدّد "وبالنّص الجليّ في هذا الخطاب أنّ الإمامة لعليّ، ودلّ على شكل النظام الذي يجب أن تستمر عليه الخلافة في دولة الإسلام بعده"⁵³. ومحتوى هذا الحديث "من كنت مولاه فعليّ مولاه". والملاحظ في المناظرات أنّ ابن الحداد لا ينكره كما ينكره الجمهور من العامة. وإّما ينكر تأويله. ذلك التّأويل الذي يرى فيه نسا صريحا من النبي، دلالة على الوصيّة بالحكم لعليّ من بعده، وسنده في ذلك اللغة، إذ عمد ابن الحداد - العالم بلغة العرب وأحكامها- إلى التّمييز بين مفاهيم عديدة للولاية والمولى والولاء، فكشف أنّ للشيعة تصوّرا خاصا لكلمة الولي التي رويت عن الرسول في حديث الغدير بل إنّهم يحمّلون هذه الكلمة بعدا سياسيا عندما تعبّر عن معنى القيادة والرئاسة في كل شيء بينما المعنى اللغوي لهذه الكلمة إنّما المقصود منه ولاية القدوة في الدين "ومعنى مولاي على الولاية في الدين، لا مولى عتاقة"⁵⁴. فبين ابن الحداد خروج الشيعي عن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة. و"يعزو الشيعة ... الإسماعيلية أهمية خاصة إلى فكرة الولاية، وهم يعرفون "الولاية" بأنها سرّ النبوة وباطنها. ولهذا فإنّ الولاية تعدّ بالغة الأهمية، والولاية إما كلية أو خاصة، فالولاية الخاصة تجلت في كل أولياء الله الذين سموا أنبياء، أمّا الولاية الكلية فقد تجلت في أمير المؤمنين على بن أبي طالب، وينسبون إليه أنه قال: كنت وليا وآدم بين الماء والطين. ولهذا ينعتون عليّا بأنّه خاتم الولاية الكلية، كما كان محمد خاتم الأنبياء"⁵⁵. وليست هذه المرة الوحيدة التي يؤول فيها الشيعة كلمة أو تركيبا تأويلا خاصا بهم. فلقد سبق في نصوص هذه المناظرات أن بيّن ابن الحداد خلل الفهم الشيعي، الذي فهم قوله تعالى: " أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم" (آل عمران/144)، فهما مفاده أن أصحاب محمد سيرتدون من بعده. وكان ردّ ابن الحداد ببيان المعنى المراد بالاستفهام في الآية، وهو استفهام يُحمّل على معنى التقرير.

*** نصّ الرسول "أفضاكم عليّ"**: تعرّض ابن الحداد إلى هذا النص الذي يعتبر عند الشيعة من المرويّات الصريحة في التأكيد على إمامة علي وأحقّيته بها، في إطار تفنيده مقالات الشيعة الإسماعيلية وادّعاءاتها، وسعيهم لتقديم صورة قاتمة عن بقيّة الصحابة وخاصة بالنسبة إلى

⁵² الحمويّ، معجم البلدان، مجلد 2، ص 389.

⁵³ الهادي حمو، أضواء على الشيعة، تونس، دار التركي للنشر، 1989، ص 33.

⁵⁴ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 47.

⁵⁵ عبد الرحمان بدوي، مذاهب الاسلاميين، بيروت، دار العلم للملايين، ط 1، 1973، ج 2، ص 294.

الشيخين. وقد حرص على التنصيص الكامل للحديث "أقضاكم عليّ، وأعلمكم بحلال الله وحرامه معاذ، وأرأفكم أبو بكر، وأشدكم في دين الله عمر".

ليكشف تصرّف الداعي فيه عندما عمد إلى قطعه، فأخذ فقط ما ينص على أفضليّة علي وسكت عن البقيّة التي تنص على جملة فضائل تميز بها صحابة آخرون من بينهم أبو بكر وعمر وذلك بإقرار من الرسول نفسه. فإذا كان علي أفضلهم فلماذا لم يجمع هذه الصفات كلها؟

وقد أثار آخر الخبر "أشدكم في دين الله عمر" حمية الشيعيّ وغبه، فعمد إلى الطعن عليه بقول فيه من السخرية الكثير: "وكيف يكون أشدّهم في دين الله، وقد هرب بالراية يوم حنين؟"⁵⁶، في تأويل لعمل عمد إليه عمر بن الخطاب عندما تحيّر إلى فئة. فأول الشيعي ذلك تأويلا سعى من خلاله إلى استنقاص عمل عمر. وتواترت التبريرات اللغويّة والمعجميّة من الطرف المقابل لإبطال ما ذهب إليه الشيعيّ فأشير إلى أنّ المقصود بـ"متحيّز إلى فئة" "أي فرّ من ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونوه، فيجوز ذلك حتى لو كان في سرية ففرّ إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم، دخل في هذه الرخصة". وفي رواية أبي عثمان التّهدي عن عمر قال: لما قتل أبو عبيد قال عمر: "أيّها النّاس، أنا فئتكم"⁵⁷. وبالتالي فإنّ التحيّر إلى عمر ليس فيه تحقير لشأن عمر ولكن بالعكس فيه إعلاء لشأنه وتعظيم له وهو المعروف في تاريخ الإسلام بشدّته وغيّره ودفاعه عن هذا الدين، فقال فيه الرسول عمر فئة، وإذا كان الرسول فئة فكذلك عمر. وسكت الشيعي عن الرد، وأول سكوته على أنّه اعتراف ضمّنيّ بفهم خاطئ. لكنّه فاجأ محاوره السنيّ بالإشارة إلى أنّ أهل المدينة يكرهون عليّا في قوله: "يا أهل المدينة إنكم تبغضون عليّا"⁵⁸. فما المقصود بأهل المدينة؟

يمكن أن نفهم أهل المدينة بمدلوليها: المدينة المالكية القيروان أو أتباع مالك بن أنس إمام المدينة، حتى أنه ولد بها، وفيها تعلّم وعلم وكتب وصنّف. وردّ ابن الحداد على ذلك بقوله: "على مبغض عليّ لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين"⁵⁹. وأضاف "قد سمعت سحنون بن سعيد وهو إمام أهل المدينة بالمغرب يقول: علي بن أبي طالب إمامي في الدين أهتدي بهديه، وأستن بسنته، وأقتفي أثره، رحمة الله عليه"⁶⁰. رغب الخصم في أن يعيب على أهل المدينة تعصبهم

⁵⁶ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 44.

⁵⁷ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 3، ص 568.

⁵⁸ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 46.

⁵⁹ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 64.

⁶⁰ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 46.

وبغضهم لعلّي، ولكن ابن الحداد ردّ عليه بطريقة أبان فيها عن احترام لهذا الصحابي مثله مثل بقية الصحابة وأشار بطريقة ضمنيّة إلى تعصب الشيعة لأئمتهم دون سائر الخلفاء، وبالتالي يؤكد ابن الحداد ورع أهل المدينة القيروانيّة خاصة وأهل المدينة السعديّة بل وأهل السنّة عامّة وحبّهم للصحابة دون تمييز هذا عن ذلك.

*** حديث "عليّ منّي بمنزلة هارون من موسى":** استدلّ به المناظر الشيعي ليؤكد معنى حظوة عليّ عند النبيّ من خلال ذلك التشبيه بمكانة هارون من موسى. والمتأمل في هذا الحديث يلحظ أنّ الشيعيّ إنّما اعتمد عليه لبيان معنى الاستخلاف أساسا. وبالعودة إلى الظروف التاريخيّة الحافّة بظهور هذا الحديث نفهم لماذا تشبّث به الشيعة ومن بينهم الإسماعيلية، ودافعوا عنه. فلقد استخلف النبيّ عليا من بعده عندما خرج إلى غزوة تبوك، استخلفا مؤقتا له وفي المدينة فقط. ويؤكد هذا أن المشبه به هارون لم يخلف موسى من بعده وإنّما كانت خلافة مؤقتة أثناء حياته عندما ذهب موسى إلى الجبل للقاء ربّه، استخلف هارون على الشعب في غيابه. والمتتبع لتاريخ هذه المسؤوليّة التي أسندت إلى هارون، يلحظ إهمالا لها وعدم تحمل لها من قبل هارون المستخلف، عندما مكّن بني إسرائيل من عجل عبده عوضا عن الربّ الذي ذهب موسى للقاءه. وما ننتهي إليه أن معرفة حقيقة ظروف هذا القول تكشف تلك النوايا الشيعيّة في سعيهم لإثبات خلافة عليّ من بعد الرسول، فأولّوا الأحاديث ولوّنها بألوان من التأويل خدمة لمصالحهم وأهدافهم. ولذلك أكّد ابن الحداد أنّ هذا الاستخلاف لم يكن استخلفا من بعد الرسول، وإنّما هو "على التقريب والوزارة والولاية"⁶¹.

ب- الفاضل والمفضول: طرحت هذه القضية في إطار سعي الشيعة إلى تأكيد أفضليّة عليّ وأحقّيته بالخلافة من بعد الرسول. فالشيعة لا يجوزون تقديم المفضول على الفاضل أي تقديم الشخص الذي اختارته الجماعة مع وجود الفاضل أي من هو أفضل من هذا الذي اختاروه. وهي قضية ترمز إلى اختيار أبي بكر في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول والوصيّة بالحكم لعمر بعد وفاة أبي بكر رغم وجود عليّ، وهو عند الشيعة أفضلهم جميعا. وعندما سُئل ابن الحداد عن هذه القضية كانت إجابته تمثيلا بقصة طالوت التي استمدّها من القرآن: (وقال لهم نبيّهم إنّ الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا: أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ قال: إنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم) (البقرة/247). وقد فسرها ابن كثير بقوله: "لما طلبوا من نبيّهم أن يعيّن لهم ملكا منهم، فعين طالوت، وكان رجلا من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم لأنّ الملك فيهم كان في سبط يهوذا ولم يكن هذا من ذلك السبط

⁶¹ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 48.

فلهذا قالوا: "أني يكون له الملك علينا، أي اختاره لكم من بينكم والله أعلم به منكم يقول لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك، وزاده بسطة في العلم والجسم أي هو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشدّ قوّة وصبرا في الحروب ومعرفته بها، أي أتم علما وقامة منكم، وهاهنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه"⁶².

يكشف هذا التفسير دهاء ابن الحداد وفطنته في اعتماده هذا الآية التي تروي قصة تنصيب طالوت ملكا على بني اسرائيل، ذلك أنّ المعاني المستقاة منها تنطبق على حادثتي تنصيب كل من أبي بكر وتعيين عمر. وبهذه الآية يقدّم ابن الحداد للشيعة مثلا على ثبوت تقديم المفضل على الفاضل. فنبههم أفضل من طالوت وطالوت هو المفضل، ورغم ذلك نصّب طالوت المفضل وبمباركة من الله، ولا يخفى أن ابن الحداد لا يمثل أبا بكر بطالوت وعلي بنبي القوم، لأنّه يؤمن - وككلّ سني - بأنّه لا فضل لهذا على ذاك إلا بالتقوى، وإنما دافعه إلى ذلك دحض مقولة الشيعة الاسماعيلية في اعتبارهم عليّا أفضل الصحابة وأحقهم بالإمامة، ذلك أن المعسكر الشيعي قد "اتجه في أمر الخلافة اتجاها ثيوقراطيا صرفا لا يرى فيها إلا أنها استمرار وراثي في كل أمر من أمور الدين والدنيا، فلا يقول بمشروعية للشورى في أيّ جانب فيها (كذا) ولا يعطي الخيرة لأيّ كان ... وقضاء الله ورسوله يجب أن يستمر عن طريق الأئمة من آل البيت..."⁶³.

فالإمامة مفهوم مركزي في العقيدة الاسماعيلية والشيعة عامة، لذلك لا نستغرب هذا السعي نحو الإمام والإمامة، وبل تكفير الآخرين واستنقاصهم إذا لزم الأمر لبيان صدقهم وأحقيتهم، وهو ما يتجلى أكثر في قضية العالم والمتعلّم.

ج- قضية العالم والمتعلّم: نشأت هذه القضية عن السؤال الذي توجه به أبوبكر إلى علي حول فرض الجدة. ويتشبت الشيعة بهذه الحادثة مخلا لإهانة شخص أبي بكر وبيان عدم أهليته بمنصب الخلافة من بعد النبي. فهذا الذي يدعي العلم وهو من شروط الخلافة - إنّما يأخذه عن متعلم. وهو ما يكشف حقيقة نوايا هؤلاء الذين يدعون الانتساب إلى عترة طاهرة، فإذا بالفاظ وماخذ تمس من شخص صحابة الرسول، صحابة كان لهم الفضل في تكريس هذا الدين، خاصة أثناء حروب الردّة التي كادت أن تعصف بشجرة هذا الدين الجديد والتي كان فيها لأبي بكر أكثر من دور. وهكذا فإنهم يرون في أبي بكر وعمر وعثمان مغتصبي حق الإمامة منهم. ولعلنا أن نفهم الأمر عندما نعلم أنّ غاية كلّ مذهب هي تحقيق هدفه المتمثل في إثبات أحقيته بمنصب

⁶² ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 1، ص 444.

⁶³ الهادي حمو، أضواء على الشيعة، ص 36.

الإمامة وبالتالي يسعى إلى حشد كل المصطلحات وكل المعاجم المعقول منها وغير المعقول لأجل هدف "معين وهذه العداوة لأبي بكر "مغتصب الإمامة" من علي بن أبي طالب في نظرهم، جعلتهم يبحثون في الآثار عما يساعدهم تأويله على إاداته والتحقيق من شأنه"⁶⁴.

وضمن نفس هذه النظرة لأبي بكر يتنزل ذلك القول الذي توجه به أبو عبد الله إلى ابن الحداد "هلا كان عندك من قول الله -عز وجل- حكاية عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله لأبي بكر "لا تحزن إن الله معنا" (التوبة/40) دلالة على أن حزنه كان مسخوطا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنه؟"⁶⁵. فهذا القول من النبي إلى أبي بكر كان عام الهجرة لما همّ المشركون بقتله فخرج منهم هاربا (كذا) وصحبه صديقه وصاحبه أبو بكر بن قحافة، فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع طلب الذين خرجوا في آثارهم، ثم يسيرا نحو المدينة، فجعل أبو بكر رضى الله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى الرسول فيجيبه بأذى، فتوجه إليه النبي ليسكن من روعه، فكان يقول ذلك القول: يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما"⁶⁶. والملاحظ في كلام الشيعي أنه يريد أن يلصق بأبي بكر تهمة الخوف والجزع السلبي ومعنى الحزن المسخوط من قبل الرسول، فحمل الشيعي نهي الرسول ما لا يحتمله إذ رآه نهيا عن منكر، في حين أن ابن الحداد رأى فيه نهيا على سبيل التبشير ذلك أن "الله بآيته هذه قد جعلها بشرى منه إلى رسوله وصديقه بأن لا خوف عليهما من المشركين. وقد تلقاها الرسول باعتباره الوحيد الذي اصطفى لهذه المهمة مهمة نزول الوحي عليه وتبليغه، فرسول الله ينزل عليه الوحي بغيب ما يكون قبل أن يكون"⁶⁷.

بذلك يكون حزن أبي بكر على الرسول حزنا طبيعياً، ينبع من عاطفة بشرية تخاف على رسول الإسلام ما تخافه على نفسها، خاصة وأن الشخص الذي معه ليس شخصا طبيعياً وإنما هو رمز لدين جديد، وبشرى بعدالة دين يسع العالم شرقيه وغربيه، فمن الطبيعي أن تصدر عن اختاره لمرافقته وصدافته عاطفة أقوى حتى من الخوف والحزن. إضافة إلى أن هذا الإنسان الذي أصابه الحزن لا علم له بالغيب ليعلم مصيرهما أمام الخطر الذي يتهددهما من جراء تعقب الكفار لهما.

⁶⁴ عبد العزيز المجدوب الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزييرية، تونس، الدار التونسية للنشر، ط2، 1984، ص 156.

⁶⁵ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص 44.

⁶⁶ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج4، ص95.

⁶⁷ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص44.

*** قول الشيعي "أليس عليّ بأفضلهم؟":** سأل أبو عبد الله خصمه ابن الحداد هذا السؤال، ليجرّه بطريقة عفوية إلى جواب لعله هو أو راوي المناظرة أو ناقلها -الخشني - لم يقدر أبعاده. فلقد جاء في ردّ ابن الحداد قوله: "قد ملكتّ مدائن كثيرة قبل مدينتنا هذه. وهي أعظم مدينة. واستفاض الخير عنك أنك لم تكره أحدا خالفك في مذهبك على الدخول فيه. فاسلك بنا مسلك غيرنا"⁶⁸. وهو جواب يثير التساؤل حول: هل إنّ ابن الحداد على وعي بما يعنيه هذا الجواب؟ إذ يتضمّن اعترافا بتسامح الفاطميين مع خصومهم في المذهب في جميع المدن التي فتحوها. وهو تسامح لا يخدم سردية المذهب المالكي السنّي الذي رفع شعار الجهاد ضد هؤلاء الكفرة، ولعلّ الأخطر من كل ذلك أنّ المتأمل في هذا الردّ وعندما يقارنه بأخبار أخرى تقول إنّ الفاطميين كانوا متشدّدين في معاملة أهل السنّة في القيروان وغيرها إلى الحد الذي وصل فيه الأمر إلى التشنيع بعديد الرموز الدينية، ينتهي إلى أنّ لا معنى لتلك الأخبار التي تتحدّث عن تقتيل وتكيل عانى منه المعارضون لهذا المذهب، إذن، فكيف يمكن أن نفهم هذا التسامح؟

إنّ هذا التسامح يكاد يكون ضربا من ضروب خطة فاطمية كاملة، تركز على المهادنة في أول الدّعوة، ثم التصعيد في سياسة المواجهة إذا أبدت الشعوب أيّ معارضة، وبالتالي فهي وليدة لحظة تاريخية ونتيجة ضغوط وظروف سياسيّة لقيها الفاطميون في هذه الممالك: فغضب الرعيّة وتحفّظ علماء الدين من هذا الدّين الدّخيل ... كل هذه الظروف حملت الفاطميين على سلك طريق المهادنة، خاصة وأنّ الدّعوة كانت في بداياتها وأركان الدولة لم تتوطد بعد نهائيا.

إلى حدّ هذه السطور من هذا الفصل كنّا قد أولينا الاهتمام في مستوى المشاغل الكلامية إلى ركن من أركان العقيدة الشيعية وهو ركن الإمامة، ونولي وجهة التحليل هذه المرة إلى عنصر آخر يكشف عن خصيصة جديدة للمذهب الاسماعيلي الشيعي، وهو الكلام في صفات الإمام.

2 - الكلام في صفات الإمام:

من الصفات التي تذكرها نصوص المناظرات، صفتي الألوهية والربوبية، وتعني الألوهية في لسان العرب نقلا عن ابن سيده "الإلهة والألوهة، والألوهية العبادة، وقد قرئ: ويذرك وآلهتك. وقرأ ابن عباس: ويذرك إلهتك بكسر الهمزة أي وعبادتك، وهذه الأخيرة عند ثعلب كأنها هي المختارة، قال: لأنّ فرعون كان يعبد ولا يعمد فهو على هذا ذو إلهة لا ذو الهة والقراءة الأولى أكثر والقراء عليها"⁶⁹. والإمام عند الشيعة يصفون عليه هذه الصفة ليؤلّهوه فيكون "ذو إلهة لا

⁶⁸ اليعلاوي، الأدب بإفريقية، ص48.

⁶⁹ ابن منظور، لسان العرب، مادة آله، مج 13 ص 467.

ذو آلهة". أما الربوبية "كالربابة، الربابة بالكسر جماعة السهم"⁷⁰. ومن المعلوم أنّ الفاطميين ينسبون إلى أئمتهم صفات إلهية. فيكون الإمام وخاصة عند الإسماعيلية الذين لقبوا عند البعض بالملاحة حاملا لعدة صفات تقارب صفات الله بل هي صفات إلهية بالأساس. ويمكن أن نفهم حقيقة الأمر إذا علمنا أنّ الشيعة لا يطلقون على الله صفات أو هم لا يقرون بأنّ لله صفات. لذلك فإن هذه الصفات التي يطلقونها على الأئمة ليست شركا بالله بقدر ماهي نتيجة لجملة من المعتقدات، وهذا العمل ليس بغريب على مذهب كلّ همه بيان صفاء أصل الأئمة من آل البيت، أصل أخذ من نور الله ونور النبي، فكان ذلك استجابة لمفهوم مركزي في العقيدة الإسماعيلية وهو مفهوم العصمة. لذلك خصّ الإمام بصفات ومزايا غير صفات الإنسان ومزاياه... فليس بعد كل هذا من عيب. في أن ينسب الإسماعيليون الشيعة هذه الصفات الإلهية إلى أئمتهم. فالإمام في نظر الشيعة الإسماعيلية يحكم ولا يحكم. وهو فوق النور في طينته وتصرفاته. لا يرقى إليها الشك. هو المشرّع والمنقذ. والقيم خيرها وشرها تقاس به. فما عمله فهو خير وما تجنّب به لا تنفع، بينما الخليفة في نظر السنّة هو شخص ككل الناس غير مفارق لهم، يعلم ويجهل ككلّ الناس ليس له من مزية إلا أن أخلاقه وكفايته هي التي جعلت الناس يختارونه.

طعن أهل السنّة في هذه الصفات الإلهية المفارقة واتّخذوها حجة على كفر بني عبيد وأتهموهم بأنهم كفّار مجوس. وطعنوا عليهم في مذهبهم من خلال ردّ هذا المذهب إلى أصول غير إسلامية بالقول إنهم من الصابئة أو المانوية. وسعى الشيعي أبو عبد الله إلى دحض هذه الصفات (الصابئة، المانوية)، وبيان عدم صحتها. وبالعودة إلى كتاب الفهرست لابن النديم الذي يفصل القول في هاتين الطائفتين، يمكن أن نفهم لماذا شبّه السنيون مذهب الاسماعيلية بالمانوية والصابئة. فمن أوجه الالتقاء مع المانوية مثلا ما يتعلق بتوارث الخلافة أو الإمامة من واحد إلى آخر عند الإسماعيليين، وهو الأمر نفسه عند المانويين الذين "يتناولون (كذا) الدين واحدا عن واحد ولا اختلاف بينهم"⁷¹ ويمكن أن نجد نقاط تشابه أكثر إذا ما تمعنا في خصائص كل مذهب على حدة وقارناها بالأخرى، وهو ما يحتاج إلى وقت أكبر وأطول.

⁷⁰ ابن منظور، لسان العرب، مادة ريب، مج 1، ص 399.

⁷¹ ابن النديم، الفهرست، تحقيق رضا تجدد بن علي بن زين العابدين الحائري المازندراني، دار المسيرة، ط3، 1988، ج9، ص397. وللنظر فيما يخص المانوية انظر من ص 391-402. وفيما يخص الصابئة من 384-391.

إن ما يمكن أن نستخلصه في نهاية الحديث عن المشاغل المذهبيّة في هذه المناظرات جملة من الاستنتاجات التي يقف عندها تحليل هذا العنصر، وهي استنتاجات من داخل النصوص ومن خارجها وهي على التوالي:

- دفع هاجس الانتصار على الخصم وإفحامه بالمتناظرين إلى الاستدلال بالآيات القرآنية، فأولها كل واحد حسب أهوائه لتتطابق مع مقدماته. فكان القرآن الكريم مصدراً ثراً نهل منه المتناظرون على اختلاف آرائهم وأهدافهم، وكانوا حريصين كل الحرص على الاستدلال بآياته تقوية للحجة، فاستعملوا تقريباً ما يعادل سبعة وعشرين آية تطول حيناً وتقتصر حيناً آخر، وكانوا -خاصة الشيعة - يغضون الطرف عن السياق التاريخي الذي جاءت فيه ولأجله، فاجتثت الآية من سورتها ومن سياقها التاريخي وعمدوا إلى توظيفها لما يوافق آراءهم.

- وكما استمد المتناظرون من القرآن الكريم -المصدر الأول للتشريع- حججهم وأدلتهم، فقد استمدوا من الحديث النبوي كذلك -المصدر الثاني للتشريع- ما دافعوا به عن آرائهم وأكدوا ما سعوا إلى إقراره وإثباته. فالاختلاف إنّما في نصوص الأحاديث وفي درجة الاعتماد عليها وإقرار قوة إسنادها وصحته ... وكان اختلاف المسلمين من فقهاء ومحدثين ومتكلمين وغيرهم حول هذه الأحاديث يدور على مذاهب شتى كل فرقة تذهب فيها المذهب الذي يوافق أقوالها في الفقه والكلام. فمنهم الراد لكثير من هذه الأحاديث، ومنهم من يقبل الحديث ويرفض تفسيره، ومنهم القابل به على ظاهره، ومنهم من يذهب مذاهب أعمق في تفسيرها بدعوى حوزة علم الباطن. فمثلاً بالنسبة إلى حديث عليّ "مني بمنزلة هارون"، ففي نقل هذا الحديث وقف الشيعة عند هذا الحدّ منه، فيحين أنّ قول الرسول تواصل بعد هذا ليقول "إلا أنّه لا نبيّ بعدي" وهي لاحقة سكت عنها الشيعة لأنها لا تخدمهم وأثبتتها السنة لتأكيد خطل ما ذهب إليه الشيعة.

لقد كان للنصوص النثرية المقام الأول في الاستدلال - مقارنة بالشعر الذي ورد مرتين فقط - بيت لذي الرمة وبيتان للأعشى - للتأكيد على أهميّة أصل السنّة أصلاً تشريعياً ثانٍ لما لها من قيمة رمزيّة، فهي التي تمثل أهم أصول الفقه الإسلامي.

إنّه "من فوائد المنهجية الحديثة في قراءة النصوص أنها تعلمنا الانتباه ليس فقط إلى ما ينطق به النص والكيفية التي بها ينطق، بل توجه اهتمامنا أيضاً إلى النظر في ما سكت عنه النص والكيفية التي بها سكت"⁷². ومن هذا المنطلق يتوجه اهتمامنا في مستوى آخر إلى النظر فيما سكت عنه النص. وهذه الجوانب "لا تقل أهمية ليس لأنها تكمل النصّ وتملاً ثغراته ... بل لأنها

⁷² محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي تكوين العقل العربي، بيروت، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، ط4، 1989، ص 65.

أيضاً.. تشكل جزءاً من الشروط الموضوعية التي أطرت الخلفيات الاستيمولوجية والأيدولوجية للموقف الذي صدر عنه صاحب النص⁷³. فنصوص المناظرات عامة تقدّم لنا صورة أعداء السنّة في مناظراتهم صورة باهتة وكأننا بهم يوجهون عنايتهم للظهور عليهم والتخلص من شرهم. والصورة التي نظفر بها هي من نسج وحبك المناظر أو المؤلف الراوي لهذه المناظرات بعيداً عن الصورة الحقيقية الموضوعية. فالباحث عن الحقيقة التاريخية الموضوعية والحياد في تناول القضايا لا يقف على ذلك في هذه المناظرات، بل يجد غروراً من ابن الحداد واعتداداً بالتّفس، إذ يرفع من قدر نفسه ويحط من قدر المناظر الخصم. ويتجلى ذلك بوضوح إذا ما تأملنا في هذه النصوص التي تتضح فيها صفتي الانتقائية والدعائية بشكل واضح، خاصة في ظل غياب بقيّة المجالس، فلقد كان للدوافع الأيدولوجية الدفينة دورها في هذا الإغفال⁷⁴ وهي دوافع ناتجة عن إحساس بالظلم الذي كان يمارسه الإسماعيلية الشيعة من اضطهاد للعلماء السنّيين من ذلك العدد المهول من العلماء الذي توفي عند بداية المواجهة بين الجيش الفاطمي والثوار من تابعي ثورة صاحب الحمار، إضافة إلى ما تناقلته بعض المصنفات السنية من تقتيل وتنكيل تعرّض له رموز المذهب المالكي السنّي لأنهم لم يقولوا "حيّ على العمل" .. وغيرها. بالإضافة إلى كل ذلك نجد تلك الادعاءات التي كان يسرّبها دعاة الشيعة وخاصة الدّاعي أبي عبدالله حول بعض المعتقدات والآراء الشيعية.. وغيرها. كلها عناصر تدفع بأي مدوّن أو راوي للأخبار ممن تتحرك داخله حمية وغيرها على دين يراه وقد داخلته عناصر تسعى إلى تشويبه أكثر من تثبيته، إلى أن يبرز الصورة الأنموذج للعالم السنّي وخاصة إذا كان متكلماً وفقهياً مثل ابن الحداد الذي كان قد وهب نفسه للدفاع والذب عن هذا الدين فكيف للباحث بعد هذا وفي ظل وضع كهذا أن يقدم صورة ونصوصاً موضوعية في ظل وضع تدافع فيه الناس عن هوية يرونها تكاد تندثر أمام أعينهم!!؟؟ إن كل الوسائل، وكل العمليات تصبح مبررة لأجل خدمة الغرض الأكبر وهو الدّفاع عن الدين في وجه هذه الهجمة الشيعية الشرسة التي يقودها المذهب الإسماعيلي.

لقد تضمنت نصوص هذه المناظرات جملة من المشاغل المذهبية فقهية وكلامية فكشفت عن مادة فقهية وكلامية هامة، والمتأمل فيها يلحظ أنّها تتوفّر إضافة إلى هذه المادة، على

⁷³ الجابري، نقد العقل العربي، ص 66.

⁷⁴ الجابري، نقد العقل العربي، ص 66.

خصائص فنية، جاءت خادمة لتلك المادة الفقهيّة والكلامية في جوانب كثيرة منها. فما هي هذه الخصائص الفنية التي تتوفّر عليها هذه المناظرات؟